

ÓZBEK HÁM QARALPAQ XALQÍNÍN MUZIKA TARIYXÍNÍN AYÍRÍM MÁSELELERI

Bekbaulieva Feruza

Ájiniyaz atındaǵı NMPI Muzika tálim bakalavr tálim baǵdarı talabası
<https://doi.org/10.5281/zenodo.14890554>

Annotaciya: Maqalada ózbek hám qaraqalpaq xalqınıń muzika tariyxınıń qalıplesiwi hám rawajlanıw barısındaǵı ayırım máseleler sóz etilgen. Zamanagóy muzika tariyxınıń izertleniwi haqqında sóz bolǵan.

Tayanış sózler: Muzika, saz ásbapları, baqsıshılıq, folklor, xalıq qosıqları.

Milliy mádebiyatımız hám kórkem ónerdiń rawajlanıwı xalqımızdıń sanasınıń qay dárejede ekenligin belgilep beriwi bárshemizge belgili. Muzika tarawınıń ázeliy qádiriyatlarınan zamanagóylik ólshemlerine bolǵan processler tek ǵana namalarda mórlengen biytákirar shıǵarmalardan ǵana kóriw múmkinligin esapqa alsaq, túrkiy xalıqlar, sonıń ishinde, ózbek hám qaraqalpaq xalıqlarınıń muzika tariyxın úyreniw máselesi aktual máselelerden esaplanadı.

Muzika tariyxı júdá qızıq tarawlardıń biri bolıwı menen birge, júdá quramalı taraw. Óytkeni xalıqtıń sanasın, onıń rawajlanǵanlıq dárejesin anıqlap beriwdi bul taraw tek bir baǵdar de emes, bir neshe tarawda óziniń sáwlesine iye. Olardan biri kórkem óner tarawı bolsa, ekinshi tárepten xalımızdıń ilim-bilimdegi rawajlanıw baǵdarlarında belgilep beredi.

Joqardaǵı pikirlerdi esapqa alatuǵın bolsaq, muzika tariyxı búgingi kúnimizge shekem tolıq izertlenip bolıdı, dep qaraw orınsız. Sebebi, xalıq ómir súrer eken ol jerde kórkem óner, mádeniyat joqarı shıńlarǵa qaray órley beredi. Kórkem ónerdiń bul túri ádebiyat penen tıǵız baylanıslı túrde úyrenilse maqsetke muwapıq boladı. Shayırlar tárepten tereń lirizm menen qaǵaz betlerine túsken estetikalıq sezimlerdiń insan kewline qonımlı hám biytákirar bolıp jetiwinde muzikanıń sırlı notalarınan ornı girewli. Hár bir xalıqtıń óziniń mánawiyatı, aǵartıwshılıǵı, estetikası bolıp, turmıs degen processte milliy hám sheberlik faktorları menen suwǵarıp kelinggen. Bunıń negizinde eki úlken pikir baǵdarları, yaǵnıy xalıq ǵalaba muzikanıń hám oylawdıń individual dóretiwshilik qatnasıqlarınıń ornı hám bahası joqarı.

Ózbek xalıq muzika óneri óziniń milliy proceslerinde ózine tán hám jetik dárejede qalıplesken biytákirar xalıq hám klassikalıq muzika miyrasına iye. XX ásirge kelip, bul jámiyetlik turmıs jollarında hám muzika mádeniyatımızda jańa baǵdar engizile basladı. Bul batıs muzika mádeniyatınıń negizinde muzika dóretiwshiligin jetilistiriw baǵdarı edi. Sonı da atap ótiw kerek, hár qanday muzika xalıq mádeniyatınıń rawajlanıwına xızmet etse, álbette ámeliyatta óz juwabın tabadı. XX ásirge kelip Ózbekstanda da evropalı oy-pikir aǵımınıń tásiri sezile basladı hám zamanagóy muzikanıń kompozitorlıq dóretiwshiligi kórinisinde ámeliyatta óz kórinisin taba basladı [3.4] dep, ózbek muzika tariyxın úyreniwshiler orınlı pikir bildiredi. Haqıyaqatında da, mámleketimizde hesh bir taraw birden óziniń rawajlanıw jolına túsip ketpedi. Eń birinshilerden bolıp bunda rawajlanǵan mámleketlerden baǵdar alıw, olardı eń mayda elementlerine shekem izertlew áhmiyetli baǵdarlardan esaplanadı. Solay eken, ózbek muzika tariyxında da eń birinshi zamanagóy kompozitorlıq dóretpelerdiń rawajlanıwı rawajlanǵan shet mámleketler menen tıǵız baylanıslı;

Qaraqalpaq muzika tariyxında izertleniwdi kútip turǵan máseleler kópshilikti quraydı. Solardan biri, zamanagóy estradanıń rawajlanıw tendenciyları bolıp, búgingi künde jańadan

jaratılıp atırğan kompoziciyalıq shıǵarmalardıń áhmiyetliligini onıń rawajlanıwın úyreniw kúnimizdiń áhmiyetli máselelerden ekenligi bárshemizge belgili.

Tiykarınan klassikalıq shıǵarmalar xalıq dóretiwshiligi menen tikkeley baylanıslı bolǵan kompozitorlıq tarawı derlik bir yarım, yaǵnıy mın jıllıq tariyxıy dáwir dawamında qalıplesip, rawajlanıp kelmekte. Onıń qatarı sıpatların ańlaw boyınsha «kompozitor» sóziniń sózlik mánisi da itibarlı. Ataqlı ózbek ilimpazı I.R.Rajabovtıń bergen anıqlaması boyınsha, «kompozitor» parsı tilinen alınǵan sóz bolıp, onıń tiykarında «muzikanı quraytuǵın elementlerdi bir-birine bayıtıwshı» degen mánisti bildiredi. Kompoziciyanıń muzika dóretiwshiligindegi mánisi mazmunı nızamlar menen tikkeley baylanıslı túrde júzege shıǵadı. Bunda, kompozitor kóp ásirlik dástúriy namalardıń ritmikalıq hám namaları variantların jaratıw, sonday-aq nama jazıwlarına jańa súwretler, tayar haldaǵı rawajlanıwları kirgiziwi názerde tutiladı.

Hárbir xalıq óziniń basınan keshirgen hár qıylı tariyxıy waqıyalarǵa bay turmıs tárizini, ruwxıy kewil sezimlerin hám xalıq psixologiyasını qosıqlar arqalı bildirgen. Qosıqlarda ápiwayı xalıqtıń turmıs haqıyqatı ayqın kórinedi. Awır dáwirlerde jaratılǵan bunday dóretiwshilik úlgileri óziniń qádir-qımbatın házirgi kúnge shekem saqlap qalǵan. Xalıq óz qosıqlarına húrmet penen qaraǵan hám qádirlep saqlay alǵan. Ata-babalarımızǵa ruwxıy járdem bergen awızeki xalıq dóretiwshiligi úlgileriniń esabı joq, desek qáte bolmaydı. Filologiya ilimleriniń doktorı N.Dawqaraev: «Qaraqalpaq xalqı - óziniń qayǵılı kúnlerinde de quwanışlı kúnlerinde de qosıqsız, saz-sáwbetsiz, awızeki poeziyasız jasay almadı»[1.16], - dep atap ótkenindey xalqımız erte dáwirlerden kórkem ónerge muzikaǵa qumar bolǵan.

Juwmaqlap aytqanda, folklorlıq dóretpelerdiń ishinde xalıq qosıqları hám salt-dástúr jırları sol xalıqtıń mádeniy turmısına, dúnyanı tanıw ózgesheliklerine, úrp-ádet hám dástúrlerine tıǵız baylanısta dóretilgen. insannıń ómir tirishiliginde, turmısında, xalıqlardıń bir-biri menen qarım-qatnasında belgili rol atqaradı. Sonlıqtan, salt-dástúr jırları xalıqtıń tariyxına, etnografiyasına qarısıp ketip, óziniń kelip shıǵıw tariyxı boyınsha xalıq ómiri menen tutas úyreniledi. Xalıq óziniń toyın tamashaǵa bay, mazmunlı etip ótkeriw ushın toy dástúrine ılayıqlı toy qosıqların payda etken, al, adam basına túsken qayǵı, músiybet hám onı jeńilletiw ushın júreklardi lárzege salatuǵın joqlaw, sher-muń qosıqların, jas bópelerdiń tuwılıwındaǵı arzu-ármanları, keleshegi, qalaberse tárbiyası, ata-analardıń maqset-niyetin de óz boyına jámlegen háyyiw jırların dóretken. Bul bolsa xalıqtıń awızeki ádebiyatınıń bay ekenligin dálilleydi.

References:

1. Қарақалпақ фольклоры. Көп томлық. V том. Қарақалпақ халық қосықлары хәм салт жырлары. –Нөкис. Қарақалпақстан, 1980.– 467 Б.
2. Nadirova A. Qaraqalpaq muzika tariyxı. Tashkent: Sano-standart, 2018. – 384 b.
3. Jabborov A., Begmatov S., Azamova M.. O‘zbek musiqasi tarixi. —Toshkent: Fan va texnologiya, 2018. – 384 b.
4. Sarsenbayev, K. (2024). THE IMPORTANCE OF T. QAYPBERGENOV'S STORIES IN THE RESEARCH AND DEVELOPMENT OF THE KARAKALPAK PROSE. *Models and methods in modern science*, 3(6), 88-93.
5. Sarsenbayev, K. (2024). DESCRIPTION OF HUMAN DESTINY IN THE SHORT STORIES OF T. QAYIPBERGENOV (" SLEEPLESS NIGHTS", " SECRETS KNOWN TO YOU ALONE"). *Solution of social problems in management and economy*, 3(4), 154-155.